

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ КОНЦЕНТРАТОВ ПЛАТИНОИДОВ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

Ш.Ш.Турдиев¹, У.Х.Эшонқулов¹,

²Каршинский инженерно-экономический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8172000>

Дополнительно было проведена перечистка на концентрационном столе концентратов ЧРУ, и проведен химический анализ в условиях ЦАЛ АО «АГМК». Результаты химического анализа (см. таблице 1.) показывают, что стоит исследовать новые технологии переработки богатых концентратов гидрометаллургическими, специально химическими способами, позволяющие отдельно извлекать металлы селективным выщелачиванием и осаждением благородных металлов от платиноидов.

Таблица 1.

Результаты химического анализа после перечитки проб концентратов ЧРУ

№ проб	Наименование материала	Определяемые компоненты				
		Au, г/т	Ag, г/т	Pd, г/т	Pt, г/т	SiO ₂ , %
1539	Концентрат I	150	1800	145	100	51,49
1540	Концентрат II	175	1600	300	100	61,58
1541	Концентрат III	65	360	170	100	54,65
1542	Концентрат IV	50	410	110	100	72,32
1543	Концентрат V	50	390	80	100	62,78

На основе изучения химического состава концентратов ЧРУ и анализа результатов проведенных исследований авторы предложили оптимальную технологию и комплексные способы извлечения золота, серебра, платины и палладия из техногенных отходов с использованием селективных методов, подходящих к каждому металлу отдельно с применением основных химических технологий в сочетании с пирометаллургией. По пятерим объектам проекта первый год основном было исследовано технология обогащение с получением концентратов и достигнуто к цели. На втором году календарного плана будут разработано отдельного и комплексного технологии переработке концентратов благородных и редких металлов. Изучение в лабораторных условиях в первой партии чистейших порошков палладия и платины было анализировано атомно – эмиссионном способом спектроскопии. По разрабатываемой схеме полученные чистейшие платиновые и палладиевые порошки анализировали методом эмиссионного спектроскопии. Для этого применялся атомно-эмиссионный спектроскоп марки АРЛ 31000 изображённым на рисунке 1.

В результаты анализа состава палладиевого порошка определены следующие примеси: платина, иридий, рутений, сурьма, цинк и свинец в пределах от 0,003 до 0,1% каждого; родий, золото, железо и никель в пределах от 0,001 до 0,1% каждого; серебро, кремний, алюминий, медь, магний в пределах от 0,001 до 0,02% каждого; олово от 0,0005 до 0,02%. Содержание основного компонента показано на пике (см. рис.2) с высокой точностью, и при этом видны имеющиеся примеси в составе порошка.

Рис.1. Атомно-эмиссионная спектроскопия для анализа палладиевого порошка.

Метод атомно-эмиссионной спектроскопии основан на термическом возбуждении свободных атомов или одноатомных ионов и регистрации оптического спектра испускания возбужденных атомов. Для получения спектров испускания элементов, содержащихся в образце, анализируемый раствор вводят в пламя. Излучение пламени поступает в монохроматор, где оно разлагается на отдельные спектральные линии. При упрощенном применении метода светофильтром выделяется определенная линия. Интенсивность выбранных линий, которые являются характерными для определяемого элемента, регистрируется с помощью фотоэлемента или фотоумножителя, соединенного с измерительным прибором. [1]. Результаты анализа приведены в таблице 1.

Важнейшей характеристикой любого атомизатора является его температура. От температуры зависит физико-химическое состояние анализируемого вещества и, следовательно, величина аналитического сигнала и метрологические характеристики методики [2].

Таблица 1.

Химический анализ палладиевого порошка полученных из техногенного отхода

Содержание химических элементов, %										
Pd	Pt	Rh	Ir	Ru	Au	Ag	Pb	Fe	Si	Sn
99,7 3	0,05	0,0000 5	0,0033	0,0000 5	0,08	0,0402	0,002 7	0,237	0,00000 5	0,084 5
Содержание химических элементов, %										
Al	Sb	Mg	Zn	Cu	Ni	Mn	Cr	Co	Ca	Sb
0,07	0,000 5	0,0001 5	0,00000 5	0,041	0,001 6	0,0001 5	0,002 9	0,000 2	0,00000 5	0,000 5

Проведенными в центральной аналитической лаборатории исследованиями по возможности извлечения платиноидов из концентратов ЧРУ и концентратов

благородных металлов, полученных из забалансовых окисленных медных руд химическим способом по ступенчатой технологии селективного разделения серебра, палладия и платины вместе с золотом изучены способы химического обогащения отвальных хвостов.

Таблица 2.

Химический анализ платинового порошка полученных из техногенного отхода

Содержание элементов, %										
Pt	Pd	Rh	Ir	Ru	Au	Pb	Fe	Si	Sn	Al
99,11	0,09	0,009	0,008	0,0005	0,3563	0,00005	0,0027	0,00005	0,2103	0,00005
Содержание элементов, %										
Sb	Ag	Mg	Zn	Cu	Ni	Mn	Cr	Co	Ca	
0,0015	0,1450	0,001	0,00005	0,0018	0,0017	0,00005	0,053	0,0014	0,0071	

Ниже приведены результаты химических составов, полученных МПГ из различного сырья, проведенных по новым предлагаемым технологическим схемами [2].

Рис.2. Спектр чистого платины 99,11 %.

Изучение физико-химического состава палладиевого порошка показывает возможность получение аффинированного палладия по разработанной схеме требуемого качества. Массовая доля основного ценного компонента составляет 99,11% в готовом продукте (смотрите таб.2) и это можно рассмотреть на пике рис.2.

В работе для разработки технологии извлечения благородных и редких металлов из техногенных отходов были применены следующие современные комплексные методы исследований: гранулометрический анализ с определением содержания благородных металлов, рентгеноструктурный анализ, пробирный, химический и фазовые методы анализа, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS), атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС), сканирующая электронная микроскопия с энерго-дисперсионным анализом (SEM-EDX).

References:

1. Санакулов К,С, Концептуальные основы ршения проблем переработки техногенного сырья, Международной научно – практической конференции «Сорременные пролемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019, с, 18-21,
2. Хурсанов А,Х,, Хасанов А,С, Перспективы развития производства редких металлов в АО «Алмалыкский ГМК» Международной научно –практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологиииршения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019-с,94-96,
3. Туресбеков А,Х, Шарипов Х,Т, Алаберганов Р,Д, Зунунов А,Ч, Техногенные отходы новый тип минерально- сырьеных ресурсов Алмалыкского горно – металлургического комбината, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019,с, 43-45,
4. Исроилов А,Т,, Ходжаев А,Р, Ниязметов Б,Е,, Халикулов Д,Б, Обогащение забалансовых окисленных медных руд месторождения «Калмакир» АШ «Адмалыкский ГМК», Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019,с, 58-60,
5. Маткаримов С,Т,, Юлдашева Н,С,, Способ кучного вколачивания руд из нехнологенного месторождения, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019 с, 58-60,
6. Хурсанов А,Х, История и перспективы развития, проблемы переработки техногенных месторождений Амалыкского горно – металлургического комбината, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК» 2019 с, 3,17,
7. Даниленко А,А, Принципиально новые решения по переработке хвостов обогащения комплексных руд, Международной научно – практической конференции «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК», 2019, с, 61-62,
8. Санакулов К, Научно – технические основы переработки отходов горно – металлургического производства , – Т: ФАН, 2009-405 с,
9. Хожиев Ш,Т, Разработка эффективной технологии извлечения меди из конверторных шлаков, Journal of Advances in Engineering Technologe Vol (1) 2020 с/ 50-56/
10. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. Universum: технические науки, (12-1 (81)), 54-59.

11. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. *Universum: технические науки*, (5-1 (74)), 37-40.
- Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. *Достижения науки и образования*, (19 (41)), 10-13.
12. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
13. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 423-428.
14. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 102-108.
15. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 303-308.
16. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet*, 2(9), 2689-0984.
17. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЁ И РУДЫ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(4), 291-298.
18. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(4), 47-64.
19. Номдоров, Р. У., Эшонкулов, У. Х., & Муродов, Д. Б. (2023). ТЕПАҚЎТОН КОНИДАГИ ҚАЗИБ ОЛИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ДОЛЗАРБ МУОММОЛАР. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(4), 5-8.
20. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(1), 32-36.
21. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In *Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья* (pp. 119-125).